

CUNHA, Leo. **Um dia, um rio**. Ilustrações de André Neves. São Paulo: Pulo do Gato, 2016. 32 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Apesar de percorrer com a sutileza das palavras de Leo Cunha e das imagens de André Neves, o tema do livro árduo. O Rio Doce engolido pela lama de uma mineradora. No entanto, apesar da tristeza, da denúncia, o livro traz vida e resistência. O encontro dos autores nos proporcionou uma obra de rara beleza.

Palavras-chave: Meio ambiente. Rio Doce. Desastre ambiental.

¹ Elaborada para o Prêmio FNLIJ 2017 – Produção 2016, categoria poesia.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.